

**DIALOGIK DISKURSDA DEYKSIS VA IJTIMOY INDEKSALLIK:
SOTSIOPRAGMATIK VA PRAGMALINGVISTIK TAHLIL**

Abdunazarova Maftuna Faxriddinovna
Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti,
Jurnalistika va o'zbek filologiyasi fakulteti, tayanch doktoranti
E-mail: abdunazarova_m@nuu.uz
Tel: +998 94 770 32 42

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20248633>

Abstract. This article investigates the phenomenon of deixis in dialogic discourse at the intersection of sociopragmatic and pragmalinguistic approaches. The main objective of the research is to reveal not only the referential function of deictic units but also their role in shaping social indexicality. The study analyzes person, spatial, and temporal deixis as a means of expressing social relations, communicative distance, status, and roles within the process of dialogic speech.

Key words: deixis, dialogic discourse, sociopragmatics, pragmalinguistics, social indexicality, speech act, reference, communicative context, social distance

Аннотация. В данной статье феномен дейксиса в диалогическом дискурсе исследуется на стыке социопрагматического и прагмалингвистического подходов. Основная цель исследования — раскрыть не только референциальную функцию дейктических единиц, но и их роль в формировании социальной индексальности. В исследовании личностный, пространственный и временной дейксис анализируются как средства выражения социальных отношений, коммуникативной дистанции, статуса и ролей в процессе диалогической речи.

Ключевые слова: дейксис, диалогический дискурс, социопрагматика, прагмалингвистика, социальная индексальность, речевой акт, референция, коммуникативный контекст, социальная дистанция

Annotatsiya. Ushbu maqolada dialogik diskursdagi deyksis hodisasi sotsiopragmatik va pragmalingvistik yondashuvlar kesimida tadqiq etiladi. Tadqiqotning asosiy maqsadi deyktik birliklarning nafaqat referensial vazifasini, balki ijtimoiy indeksallikni shakllantirishdagi o'rnini ham ochib berishdan iborat. Tadqiqotda shaxs, makon va zamon deyksislari dialogik nutq jarayonida ijtimoiy munosabatlar, kommunikativ masofa, maqom va rollarni ifodalash vositasi sifatida tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: deyksis, dialogik diskurs, sotsiopragmatika, pragmalingvistika, ijtimoiy indeksallik, nutqiy akt, referensiya, kommunikativ kontekst, ijtimoiy masofa

Kirish. Zamonaviy tilshunoslikda lisoniy birliklarni kontekst va kommunikativ jarayon bilan bog'liqlikda o'rganish tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu jihatdan pragmalingvistika va sotsiopragmatika deyksis kabi kategoriyalarni chuqur tahlil qilish imkonini beradi. Levinson ta'kidlaganidek, pragmatika til va kontekst o'rtasidagi munosabatni o'rganadi [Levinson, 1983].

Deyksis nutqda referensiyani kontekst bilan bog'lovchi vosita bo'lib, Fillmor uni nutq markaziga yo'naltirilgan birlik sifatida ta'riflaydi [Fillmore, 1975]. Biroq zamonaviy yondashuvlarda deyksis nafaqat referensial, balki ijtimoiy ma'noni ifodalovchi indeksal birlik sifatida ham talqin qilinadi [Silverstein, 1976].

Ushbu maqolaning maqsadi dialogik diskursda deyksisning pragmalingvistik va sotsiopragmatik xususiyatlarini, shuningdek, uning ijtimoiy indeksallikni ifodalashdagi o'rnini aniqlashdan iborat.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

– **Mavzuga oid adabiyotlar tahlili (Literature review).** Deyksis pragmatika doirasida keng qamrovli o‘rganilgan bo‘lib, Levinson uni til va kontekst o‘rtasidagi munosabatni ifodalovchi asosiy mexanizm sifatida talqin qiladi [Levinson, 1983], Fillmor esa deytik markaz (“men-shu yerda-hozir”) asosida izohlaydi [Fillmore, 1975]. Silversteyn tomonidan ishlab chiqilgan indeksallik nazariyasi deyksisning ijtimoiy ma‘noni ifodalash imkoniyatini ochib bersa [Silverstein, 1976], Ochs uni ijtimoiy mavqe bilan bog‘laydi [Ochs, 1992].

O‘zbek tilshunosligida ham pragmalingsvistika va diskurs yuzasidan bir qator tadqiqotlar olib borilgan (N. Mahmudov, Sh. Safarov, D. Xudoyberganova va boshq.), biroq dialogik diskursda deyksisning sotsiopragmatik va indeksal xususiyatlari yetarlicha chuqur o‘rganilmagan. Ushbu maqola aynan shu jihatni yoritishga qaratilgan.

– **Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology).** Ushbu tadqiqotda deyksis hodisasi dialogik diskurs doirasida pragmalingsvistik va sotsiopragmatik yondashuvlar asosida tahlil qilingan. Deytik birliklarning kontekstual va funksional xususiyatlari pragmalingsvistik va diskurs tahlili orqali o‘rganilgan bo‘lsa, ularning ijtimoiy indeksikallikni ifodalashdagi o‘rni sotsiopragmatik yondashuv yordamida tadqiq etildi [Levinson, 1983; Silverstein, 1976]. Empirik material sifatida hozirgi o‘zbek tilidagi jonli muloqotlardan namunalar tanlab olinib, mikroanaliz usulida tahlil qilindi.

– **Tahlil va natijalar (Analysis and results).** Ushbu tadqiqot shuni ko‘rsatadiki, dialogik diskursda deyksislar alohida birliklar sifatida emas, balki yaxlit indeksal tizim sifatida o‘zaro bog‘lanadi. Har bir muloqotda shaxs, makon va zamon deyksislari birgalikda murakkab ijtimoiy-pragmatik ma‘no hosil qiladi. Quyida misollar orqali ko‘rib chiqamiz.

1-dialog. Ko‘p qatlamli deyksis: ijtimoiy iyerarxiya va nazorat:

— *Siz kecha bu masalani hal qilishingiz kerak edi.*
— *Men harakat qildim, lekin ulgurmadim.*
— *Endi shu yerga keling, birga ko‘rib chiqamiz.*
— *Hozir boraman.*

Ushbu muloqotda deyksisning uch turi bir vaqtning o‘zida namoyon bo‘ladi:

1. Shaxs deyksisi (“siz”, “men”): “siz” – rasmiy iyerarxiya, nazorat: “men” – o‘zini himoya qilish (himoya pozitsiyasi)

2. Zamon deyksisi (“kecha”, “endi”, “hozir”): “kecha” – bajarilmagan harakatni eslatadi; “endi” – tanbeh + bosim; “Hozir yetib boraman” – tezkorlikni ta‘minlash talabi.

3. Makon deyksisi (“bu yerga”): nazorat hududi, ijtimoiy markaz.

Bu yerda deytik unsurlar birgalikda, bir vaqtning o‘zida quyidagilarni ifodalaydi: nazorat, baholash, iyerarxiya. Muloqotda deyksis murakkab indeksal tizim sifatida xizmat qilib, ijtimoiy iyerarxiyani ko‘p qatlamli shaklda ifodalaydi.

2-dialog. Deyksisning dinamik transformatsiyasi (siljish + kuchayish)

— *Siz bilan bir masalani muhokama qilmoqchi edim.*

— *Ha, eshitaman.*

— *Vazifani kechiktiribsiz.*

— *Buning sabablari bor edi.*

— *Buni ertaroq aytishing kerak edi!*

Bu muloqotda deyksisning transformatsiyasi yuz beradi:

Ushbu dialogda deyksisning o‘zgarishi sodir bo‘ladi:

Bu jarayon o‘ziga xos evolyutsiyani namoyon etadi: Rasmiylik → norozilik → hukmronlik. Bu yerda deyksis shunchaki ko‘rsatkich bo‘libgina qolmay, ziddiyatni kuchaytiruvchi vosita ham sanaladi. Muloqotdagi deyksis ijtimoiy va hissiy keskinlikning kuchayishini boshqarib, yo‘naltirib turadi.

3-dialog. Makon deyksisi va ijtimoiy joylashuv

— *Shu yerga yaqinroq o‘tiring.*

— *U yerga o‘tirsam maylimi?*

— *Yo‘q, shu yer yaxshiroq.*

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Ushbu muloqotda makon deyxsis nafaqat o'rinni ko'rsatadi, balki kommunikativ jarayonda kim qayerda turganini ham belgilaydi. "Bu yer" so'zlovchiga yaqin hududni, "u yer" esa nisbatan uzoqroq o'rinni anglatadi. Makon deyxsis orqali nutqda ijtimoiy o'rin va kommunikativ tartib ifodalanadi.

4-dialog. Zamon deyxsis va baholash elementi

— *Ishni hali tugatmadingizmi?*

— *Hozir tugatyapman.*

— *Endi topshirmoqchimisiz?*

Bu yerda "hali" va "endi" birliklari nafaqat vaqtni ko'rsatadi, balki so'zlovchining subyektiv munosabatini ham ifodalaydi. "Hali" kechikishni bildirsam, "endi" tanbeh ohangini kuchaytiradi. Zamon deyxsis nutqda baho berish va hissiy ma'no ifodalash vositasi bo'lib xizmat qiladi.

5-dialog. Diskursiv deyxsis va umumlashtirish

— *Ular yana o'sha ishni qilishdi.*

— *Ular o'zgarmaydi.*

— *Unday bo'lsa, hech qanday natija bo'lmaydi.*

Ushbu muloqotda deytik birliklar aniq bir shaxs yoki predmetni emas, balki umumlashgan guruhni ifodalaydi. Bu orqali so'zlovchining tanqidiy munosabati namoyon bo'ladi. Diskursiv deyxsis umumlashtirish va ijtimoiy baho berishda muhim o'rin tutadi.

6-dialog. Deyksis va nutqiy strategiyalar

— *Sizga bir fikr bildirsam maylimi?*

— *Marhamat.*

— *Balki mana shu qismini biroz o'zgartirsangiz yaxshiroq bo'lar.*

Bu yerda deyxsis muloyimlik strategiyasi bilan uyg'unlashgan. "Siz" olmoshi hurmatni ifodalasa, "balki" kabi vositalar fikrni yumshatadi. Deyksis nutqda muloyimlik va bilvosita ifoda vositalari bilan birga qo'llanilib, kommunikativ ta'sirni boshqaradi.

Quyidagi jadval dialogik diskursdagi deyxsis funksiyalariga oid zamonaviy pragmalingsvistika va sotsiopragsmatika nazariyalari asosida tuzilgan. Unda deyxsisning har bir turi ikki asosiy yo'nalishda – referativ (pragmalingsvistik) va ijtimoiy (sotsiopragsmatik) tuzatish sifatida talqin etiladi.

Levinson (1983) deyxsisni kontekstga bog'liq referensiya deb hisoblasa, Fillmore (1975) uni nutq markazi bilan bog'laydi. Silverstein (1976) va Ochs (1992) esa deytik birliklarning ijtimoiy indeksallikni ifodalay olish qobiliyatini asoslab bergan. Braun va Levinson (1987) shaxsiy deyxsisni ijtimoiy "qiyofa" va xushmuomalalik strategiyasi bilan aloqador deb biladi.

1-jadval. Deyksisning pragmalingsvistik va sotsiopragsmatik funksiyalari

Deyksis turi	Lingvistik ko'rinish	Pragmalingsvistik funksiya (nazariy asos)	Sotsiopragsmatik funksiya (nazariy asos)	Diskursdagi funksional roli
Shaxs deyxsis	men, sen, siz	Referensiya va ishtirokchilarni identifikatsiya qilish (Levinson, 1983)	Ijtimoiy masofa, status va ijtimoiy "qiyofa" ni (face) ifodalash (Brown & Levinson, 1987)	Ijtimoiy munosabat va rollarni belgilash
Makon deyxsis	bu yer, u yer	Deiktik markazga nisbatan fazoviy yo'naltirish (Fillmore, 1975)	Kommunikativ markaz va nazorat hududini ifodalash (Hanks, 2011)	Ierarxik va pozitsion makonni tashkil etish
Zamon deyxsis	hozir, endi, hali	Nutq vaqtiga nisbatan vaqtni aniqlash (Levinson, 1983)	Baholash, kutish normasi va emotsional	Nutq ohangi va pragmatik bahoni shakllantirish

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

munosabatni ifodalash

(Leech, 1983)

Diskursiv deyxsis	shu, o'sha, bular	Matn ichidagi referensial bog'liqlikni ta'minlash (Levinson, 1983)	Ijtimoiy indekslash va o'rinni belgilash (stance) (Silverstein, 1976; Ochs, 1992)	Umumlashtirish va nutq subyekting pozitsiyasini ifodalash
--------------------------	-------------------	--	---	---

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, deyxsis dialogik diskursning ikki tomonlama vazifasini bajaradi: bir tomondan, referensiyani ta'minlansa, ikkinchi tomondan, ijtimoiy munosabatlar va kommunikativ strategiyalarni ifodalaydi. Bu esa deyxsisni ko'p qatlamli, integrativ til hodisasi sifatida talqin qilish zaruratini ko'rsatadi.

– **Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations).** Ushbu tadqiqotda deyxsis hodisasi dialogik diskurs doirasida pragmatik va sotsiopragmatik nuqtayi nazardan tahlil qilindi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, deyxsis nafaqat referensial vosita, balki ijtimoiy munosabatlar, kommunikativ pozitsiyalar va nutq strategiyalarini ifodalovchi ko'p funktsiyali pragmatik birlik hamdir.

Tahlillar asosida shaxs deyxsisining ijtimoiy masofa va maqomni, makon deyxsisining kommunikativ joylashuvni, zamon deyxsisining esa baholovchi munosabatni ifodalashi aniqlandi. Shuningdek, deiktik birliklarning nutq jarayonidagi dinamik o'zgarishi ularning ijtimoiy indeksatsiyani shakllantirishda muhim o'rin tutishini ko'rsatdi.

Umuman olganda, deyxsis dialogik diskursda ko'p qatlamli – referensial, indeksal va strategik tizim sifatida namoyon bo'lishi hamda uni sotsiopragmatik yondashuv asosida o'rganish zarurati asoslab berildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Auer, P. (2014). Language and space: An international handbook of linguistic variation. De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110261318>
2. Brown, P., & Levinson, S. C. (1987). Politeness: Some universals in language usage. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511813085>
3. Deppermann, A. (2015). Positioning. In K. Tracy, C. Ilie, & T. Sandel (Eds.), The international encyclopedia of language and social interaction. Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118611463.wbielsi066>
4. Fillmore, C. J. (1975). Santa Cruz lectures on deixis. Indiana University Linguistics Club.
5. Hanks, W. F. (2011). Deixis and indexicality. In W. Bublitz & N. Norrick (Eds.), Foundations of pragmatics (pp. 315–346). De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110214260.315>
6. Huang, Y. (2007). Pragmatics. Oxford University Press.
7. Leech, G. (1983). Principles of pragmatics. Longman.
8. Levinson, S. C. (1983). Pragmatics. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511813313>
9. Mahmudov, N. (2012). Nutq madaniyati va pragmatika. Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti.
10. Ochs, E. (1992). Indexing gender. In A. Duranti & C. Goodwin (Eds.), Rethinking context: Language as an interactive phenomenon (pp. 335–358). Cambridge University Press.
11. Safarov, Sh. (2008). Pragmatik lingvistikasi. Toshkent: Fan.
12. Silverstein, M. (1976). Shifters, linguistic categories, and cultural description. In K. H. Basso & H. A. Selby (Eds.), Meaning in anthropology (pp. 11–55). University of New Mexico Press.
13. Xudoyberganova, D. (2015). Matn va diskurs lingvistikasi. Toshkent: Akademnashr.